

El método de los mínimos cuadrados: fundamentos y aplicaciones

Nicolás David Trías Perrone

Docente de Matemática (CFE–ANEP, Uruguay)
Magíster en Didáctica de la Matemática (UNIR, España)

ORCID: 0009-0008-1942-490X

Correo electrónico: nicolastrias2007@hotmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.18186984

Trabajo elaborado en diciembre de 2008

Montevideo, Uruguay
Repositorio Zenodo

Esta obra se distribuye bajo la licencia **Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**. Se permite copiar, distribuir, comunicar y adaptar la obra, incluso con fines comerciales, siempre que se reconozca adecuadamente la autoría.

Resumen

El método de los mínimos cuadrados constituye una herramienta fundamental para el análisis y la modelización de datos experimentales. Su objetivo principal es obtener funciones aproximantes que describan de manera óptima un conjunto de observaciones, minimizando el error global en el sentido cuadrático. En este trabajo se presentan los fundamentos teóricos del método y se desarrollan sus aplicaciones más habituales, incluyendo la aproximación mediante rectas, polinomios y funciones trigonométricas. Asimismo, se analizan los sistemas incompatibles asociados y la resolución de las ecuaciones normales, destacando la importancia del método en contextos matemáticos, científicos y educativos.

Palabras clave: mínimos cuadrados; ajuste de datos; regresión lineal; aproximación polinómica; aproximación trigonométrica.

Abstract

The method of least squares is a fundamental tool for data analysis and mathematical modeling. Its main objective is to obtain approximating functions that optimally describe a set of observations by minimizing the global error in the least squares sense. This work presents the theoretical foundations of the method and develops its most common applications, including approximation by straight lines, polynomials, and trigonometric functions. In addition, incompatible systems and the solution of the normal equations are analyzed, highlighting the relevance of the method in mathematical, scientific, and educational contexts.

Keywords: least squares; data fitting; linear regression; polynomial approximation; trigonometric approximation.

Introducción

El método de los mínimos cuadrados es una técnica utilizada para resolver problemas de análisis de datos. Supongamos que se obtienen datos mediante observación o experimentación provenientes de mediciones de la forma (x_i, y_i) , los cuales se representan como puntos en el plano.

El objetivo es encontrar una función $y = f(x)$ que aproxime razonablemente los datos, permitiendo realizar predicciones de valores no medidos.

La idea central del método consiste en encontrar la mejor solución, en el sentido de mínimos cuadrados, al sistema incompatible

$$AX = b,$$

donde $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ (Markarián & Möller, 2003, p. 109).

El problema se reduce entonces a resolver la ecuación normal

$$A^T A X_{\text{sol}} = A^T Y.$$

Dicha aproximación puede realizarse mediante funciones lineales, polinomiales o trigonométricas, según el comportamiento de los datos observados.

Aproximación por una recta

En este apartado se estudia el problema de aproximar un conjunto de datos experimentales mediante una función lineal. El objetivo es determinar la recta que mejor represente la tendencia de los datos en el sentido de los mínimos cuadrados, es decir, aquella que minimiza la suma de los cuadrados de las desviaciones entre los valores observados y los valores estimados. Este tipo de aproximación resulta especialmente útil cuando la relación entre las variables puede considerarse aproximadamente lineal y constituye uno de los casos más simples y relevantes del método de los mínimos cuadrados.

Por lo que entonces queremos hallar la recta

$$y = \alpha x + \beta$$

que mejor aproxime un conjunto de puntos experimentales.

El sistema matricial asociado es

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}.$$

Ejemplo

Dados los datos experimentales

t	y
0	0
1	1
3	2
4	5

la recta que mejor ajusta a los datos es

$$y(x) = \frac{6}{5}x - \frac{2}{5}.$$

Aproximación polinómica

En este apartado se estudia el problema de aproximar un conjunto de datos experimentales mediante funciones polinómicas. El objetivo es determinar el polinomio que mejor represente el comportamiento de los datos en el sentido de los mínimos cuadrados, es decir, aquel que minimiza la suma de los cuadrados de las desviaciones entre los valores observados y los valores estimados. Este tipo de aproximación resulta especialmente adecuado cuando la relación entre las variables presenta un comportamiento no lineal, permitiendo modelar con mayor precisión tendencias complejas mediante polinomios de grado apropiado.

Buscamos entonces un polinomio de la forma

$$P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_kx^k$$

que mejor aproxime una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (Markarián & Möller, 2003, pp. 110–111).

Ejemplo

Consideremos los siguientes datos experimentales:

x	y
0	1
1	2
2	2
3	4

El objetivo es hallar el polinomio de grado dos

$$P(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$$

que mejor aproxime los datos en el sentido de los mínimos cuadrados.

Evaluando el polinomio en cada uno de los puntos se obtiene el sistema

$$\begin{cases} a_2(0)^2 + a_1(0) + a_0 = 1, \\ a_2(1)^2 + a_1(1) + a_0 = 2, \\ a_2(2)^2 + a_1(2) + a_0 = 2, \\ a_2(3)^2 + a_1(3) + a_0 = 4. \end{cases}$$

Este sistema puede escribirse en forma matricial como

$$AX = Y,$$

donde

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Dado que el sistema es incompatible, se resuelve mediante las ecuaciones normales

$$A^T A X = A^T Y.$$

Calculando las matrices se obtiene

$$A^T A = \begin{pmatrix} 98 & 36 & 14 \\ 36 & 14 & 6 \\ 14 & 6 & 4 \end{pmatrix}, \quad A^T Y = \begin{pmatrix} 46 \\ 18 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, el sistema a resolver es

$$\begin{pmatrix} 98 & 36 & 14 \\ 36 & 14 & 6 \\ 14 & 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 46 \\ 18 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Resolviendo el sistema se obtienen los coeficientes

$$a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_1 = \frac{1}{10}, \quad a_0 = \frac{11}{10}.$$

En consecuencia, el polinomio que mejor aproxima los datos en el sentido de los mínimos cuadrados es

$$P(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{10}x + \frac{11}{10}.$$

Este polinomio minimiza el error cuadrático total entre los valores observados y los valores estimados, proporcionando una aproximación adecuada al comportamiento de los datos experimentales.

Aproximación trigonométrica

En muchos problemas aplicados, los datos experimentales presentan un comportamiento periódico u oscilatorio. En estos casos, resulta conveniente aproximarlos mediante combinaciones lineales de funciones trigonométricas. Este tipo de aproximación es frecuente en el estudio de fenómenos físicos, señales y procesos cíclicos.

Consideremos una función aproximante del tipo

$$f(t) = A \sin\left(\frac{\pi t}{4}\right) + B \cos\left(\frac{\pi t}{4}\right),$$

donde los coeficientes A y B son desconocidos y deben determinarse a partir de los datos experimentales.

Dado un conjunto de observaciones $\{(t_i, y_i)\}_{i=1}^n$, el método de los mínimos cuadrados consiste en elegir los valores de A y B que minimicen la suma de los cuadrados de los errores

$$\sum_{i=1}^n \left[y_i - A \sin\left(\frac{\pi t_i}{4}\right) - B \cos\left(\frac{\pi t_i}{4}\right) \right]^2.$$

Este problema puede formularse como un sistema lineal incompatible $AX \approx Y$, donde

$$A = \begin{pmatrix} \sin\left(\frac{\pi t_1}{4}\right) & \cos\left(\frac{\pi t_1}{4}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi t_2}{4}\right) & \cos\left(\frac{\pi t_2}{4}\right) \\ \vdots & \vdots \\ \sin\left(\frac{\pi t_n}{4}\right) & \cos\left(\frac{\pi t_n}{4}\right) \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

La solución que minimiza el error cuadrático total se obtiene resolviendo la ecuación

$$A^T A X = A^T Y.$$

En el caso considerado, la resolución de este sistema conduce a los valores

$$A = 1, \quad B = -1.$$

Por lo tanto, la función trigonométrica que mejor aproxima los datos en el sentido de los mínimos cuadrados es

$$f(t) = \sin\left(\frac{\pi t}{4}\right) - \cos\left(\frac{\pi t}{4}\right).$$

Este ejemplo muestra cómo el método de los mínimos cuadrados permite determinar de manera sistemática los coeficientes de una función trigonométrica aproximante, resultando especialmente adecuado para la modelización de fenómenos periódicos.

Referencias bibliográficas

Apostol, T. M. (1969). *Calculus. Volumen 2*. John Wiley & Sons.

Fraleigh, J. B., & Beauregard, R. A. (1995). *Álgebra lineal*. Addison-Wesley Iberoamericana.

Grossman, S. I. (2008). *Álgebra lineal*. McGraw-Hill.

Markarián, R., & Möller, N. (2003). *Geometría y álgebra lineal 2*. Instituto de Matemática y Estadística (IMERL), Facultad de Ingeniería, Universidad de la República. Centro de Estudiantes de Ingeniería.